

УДК 316.615.5:070

А. В. ПОСТАЛОВСКИЙ,

*кандидат социологических наук, доцент,
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск,
e-mail: alexanderpostalovsky@yandex.by*

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПАНЕЛЬНОЙ ВЫБОРКИ В МЕДИАИЗМЕРЕНИЯХ АУДИТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Статья посвящена теоретико-методологическому рассмотрению особенностей построения панельной выборки при реализации исследовательского проекта медиаизмерения аудитории (компания ЗАО «МедиаИзмеритель») в Республике Беларусь. Воспроизведен процесс построения панельной выборочной совокупности, содержательно раскрыты особенности формирования панельной матрицы и рекрута участников исследования в телевизионную панель.

Ключевые слова: телевидение, медиаизмерения, установочное исследование, панель, панельная выборка.

A. V. POSTALOVSKY,

*Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,
Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk,
e-mail: alexanderpostalovsky@yandex.by*

FEATURES OF CONSTRUCTION OF PANEL SAMPLING IN MEDIA MEASUREMENTS OF TELEVISION AUDIENCE

Article is devoted to a theoretical and methodological consideration of the features of constructing a panel sample during the implementation of a research project for audience media measurement (company ZAO MediaMeter) in the Republic of Belarus. The article reproduces the process of constructing a panel sample; the features of the formation of a panel matrix and the recruitment of research participants into a television panel are substantively revealed.

Keywords: television, media measurements, survey research, panel, panel sampling.

В современных условиях развития медиасферы, характеризующейся высокой степенью проникновения технологий цифровизации и широкой представленностью визуализированного контента, немаловажное значение приобретают эмпирические исследования, которые направлены на фиксацию рейтинговых показателей активности целевой аудитории. Медиаконвергенция информационного поля привела к условному стиранию структурно-содержательных границ между традиционными СМИ и сетевыми ресурсами, вследствие чего в медиапространстве начинают формироваться принципиально новые источники воспроизводства и распространения информационного контента. В указанных контекстах происходит перманентная трансформация

и диверсификация средств массовой информации. В частности, телевизионный сегмент национального информационного поля в условиях цифровизации становится более интерактивным в контексте взаимодействия с аудиторией. Возрастающая популярность OTT-сервисов (от англ. over the top – сверху, за внешними границами), представляющих собой технологию онлайн-трансляции видеоконтента внешними провайдерами на основании тематических запросов, наряду с видоизменением практик традиционного телесмотрения («отложенный просмотр» цифрового ТВ, «видео по запросу» и т. д.), оказали существенное влияние на активность зрителей в зависимости от сформированных привычек персонального просмотра телевизионного контента.

Учитывая вышесказанное, в исследовательской практике медиаизмерений аудитории телевидения формируется спрос на качественную методологию фиксации предпочтений телезрителей с учетом складывающихся реалий трансформации современного медиапространства. В связи этим целью представленной статьи выступает рассмотрение особенностей построения панельной выборки, применяемой при реализации проекта медиаизмерения аудитории телевидения. Предметом исследовательского поиска является содержательное воспроизводство процесса построения панельной выборки как основополагающего инструмента формирования системы медиаизмерения телевидения.

Для организации эффективного медиаизмерения рейтинговых показателей телеканалов необходимо построение репрезентативной телевизионной панели (рекрутируемой группы постоянных участников исследования). Замер рейтинговых показателей должен осуществляться методом пассивного измерения, который позволяет полностью исключить субъективный человеческий фактор, характерный для дневниковой панели (активное измерение). В дневниковой панели респондент самостоятельно фиксирует (отмечает в дневнике на бумажном или электронном (мобильное приложение) носителе) свое индивидуальное телесмотрение, в то время как в пассивном измерении фиксация осуществляется посредством технических приборов (пиплметры) по технологии «аудиомэтчинга» (запись звуковых сигнатур эфирного вещания). В данном случае необходимо учитывать отличия медиаизмерений от классических опросов общественного мнения, которые, в свою очередь, позволяют выявить тематические предпочтения аудитории и наиболее востребованные каналы распространения телевизионного контента.

Социологические исследования аудитории медиа ориентированы прежде всего на анализ субъективно-личностного отношения зрителя к воспроизводимому на экране телевизионному контенту. В частности, при реализации указанных исследовательских практик рассматриваются такие вопросы, как доверие к телевизионному контенту, наиболее предпочитаемые рубрики, субъективное отношение к телеведущим, перспективные ожидания в отношении видоизменения содержательной составляющей сетки телевизионного эфира. При проведении медиаизмерений субъективное отношение респонден-

та не фиксируется. В данном случае посредством пиплметров регистрируется факт обращения к телевизионному контенту (смотрел ТВ / не смотрел ТВ, если смотрел, то в какое время и кто именно (социально-демографический профиль) в этот момент находился у телевизора). Если классическая социология СМИ изучает отношение респондентов к чему-либо, то медиаметрия ориентирована в первую очередь на фиксацию факта визуального ознакомления с видеоконтентом.

Особенностью реализации проекта телевизионного пассивного измерения аудитории (активное измерение – исследователь (интервьюер) воздействует на респондента («опрос лицом к лицу», «телефонный опрос»; пассивное измерение – активность зрителя фиксируют приборы, в частности, пиплметры) выступает построение панельной выборки (репрезентативная группа постоянных участников исследования, оснащенных техническими приборами фиксации телесмотра – пиплметрами). Панельная выборка медиаизмерения аудитории ТВ включает в себя 2 этапа:

1) проведение установочного исследования (УИ) с целью построения социально-демографического и содержательного портрета аудитории телевидения, а также определения контрольных параметров отбора респондентов в телевизионную панель;

2) рекрутинг (набор) респондентов для участия в панели на основании эмпирических данных УИ с последующим размещением пиплметров в домохозяйстве по количеству работающих в квартире (доме) телевизоров.

Первоочередной задачей организации системы телеизмерения выступает проведение исследования самой телевизионной аудитории, чтобы понимать реальную социально-демографическую структуру зрителей, а также факторы, влияющие на содержательные характеристики индивидуального телесмотра. Как отмечает Ю. Р. Вольфсон, «чтобы распространять данные выборочной совокупности на все население, необходимо определить параметры телесмотра в генеральной совокупности, а затем сформировать выборку согласно полученным данным. С этой целью при создании панельной выборки проводится так называемое установочное исследование. Выборка для установочного исследования обычно в 10 раз больше, чем впоследствии сформированная панель» [1, с. 52].

Установочное исследование, как уже отмечалось выше, является *первичным этапом* построения телевизионной панели. К. В. Щепилов определяет установочные исследования как «репрезентативные выборочные опросы домохозяйств, проводимые методом личного интервью со взрослыми членами семьи по домашним адресам. В ходе установочного опроса регистрируется состав семьи и наличие в семье телевизионного оборудования» [2, с. 82]. Как отмечает В. П. Коломиец, «по результатам установочного исследования обновляются контрольные параметры панели, производятся соответствующие необходимые изменения в панели (посредством замены и дополнительного набора домохозяйств). Являясь источником информации о генеральной

совокупности, установочное исследование также является источником базы данных потенциальных участников панели, из которых затем производится набор в панель» [3, с. 101].

Резюмируя приведенные выше высказывания, необходимо отметить, что установочное исследование – это массовый опрос городского населения (домохозяйств) по репрезентативной случайной выборке с целью выявления структуры целевой аудитории, определения факторов, влияющих на медиапотребление, построение социально-демографического портрета и получения данных о технической оснащенности домохозяйств каналами получения информационного контента. По итогам установочного исследования мы должны «установить»:

- половозрастное распределение телевизионной аудитории;
- материальный статус целевой аудитории;
- техническую оснащенность домохозяйств телевизионной техникой;
- объем вклада в телесмотрение в разрезе социально-демографических групп;
- типологизацию целевой аудитории в зависимости от объема медиапотребления;
- базу данных для предполагаемого рекрута телевизионной панели.

Проведение установочного исследования для формирования панельной выборки выступает обязательным атрибутом выполнения медиаизмерений пассивными средствами фиксации рейтинговых показателей и общепринятым требованием мировой практики реализации указанных исследовательских проектов.

В качестве примера рассмотрим установочное исследование, реализованное ЗАО «МедиаИзмеритель» для построения панельной выборки. Установочное исследование (УИ) для формирования телевизионной панели проводилось в Республике Беларусь в период с июля по декабрь 2020 г. Согласно заявленной методологии выборочная совокупность УИ составила 6000 респондентов – десятикратное соотношение к предполагаемому размеру телевизионной панели (600 домохозяйств), объем генеральной совокупности составил 7 300 000 человек, проживающих в городских населенных пунктах. Установочное исследование (массовый опрос) проводился методом личного интервью «лицом к лицу» посредством СAPI (опрос на планшетах с обязательной фиксацией геолокации маршрута интервьюера и записи самого интервью) и САП (регулярные телефонные опросы). В географию выборочной совокупности по умолчанию включались города с населением 100 000 человек и более (Минск, областные центры, а также Барановичи, Бобруйск, Борисов, Новополоцк, Пинск, Орша, Мозырь, Лида, Солигорск), средние и малые города отбирались случайным образом.

Также необходимой целью УИ выступает построение панельной матрицы. Панельная матрица представляет собой рассчитанный посредством многомерного анализа переменных, репрезентирующих реальную телеаудиторию в генеральной совокупности, набор контрольных параметров и индивидуальных характеристик, которые влияют на телесмотрение зрителей. Рассчитанные

контрольные параметры служат основой построения телевизионной панели, являясь основными критериями отбора (рекрута) необходимого количества домохозяйств в телевизионную панель. Многомерный статистический анализ применяется в отношении данных установочного исследования и включает в себя описанные ниже этапы.

1. Типологизация телезрителей. В рамках данного этапа проводятся следующие аналитические процедуры.

А. Анализ ответов респондентов на 4 вопроса инструментария:

– «Скажите, как часто в последний месяц Вы лично смотрите телевизор по будням и по выходным?»;

– «Сколько в среднем времени за день Вы лично смотрите телевизор в будни и в выходные?»;

– «В среднем за неделю какой из каналов лично Вы смотрите очень много, какие много, какие мало, какие очень мало, а какие не смотрите совсем?»;

– «Как часто лично Вы смотрите телевизор в разное время суток? Дайте, пожалуйста, ответ по каждому интервалу для будних и выходных дней отдельно».

Б. Выделение факторов телезрительского поведения (метод главных компонент).

В. Кластерный анализ факторов зрительского поведения для выделения однородных классов зрителей со схожими параметрами телесмотра.

Г. Определение классов, содержательное оформление типов телезрителей. В результате кластерного анализа факторов зрительского поведения в предполагаемой телевизионной панели сформированы следующие типы зрителей:

– малоактивные зрители – 17,1 % от общего количества телевизионной аудитории (мало смотрят ТВ в будние дни (до 80 мин) и немного больше в выходные (до 100 мин));

– зрители выходных – 6,8 % от общего количества телевизионной аудитории (значительный объем телесмотра (до 280 мин) зафиксирован именно в выходные дни, телесмотрение в будние дни статистически не значимое);

– активные зрители – 29,4 % от общего количества телевизионной аудитории (объемы телесмотра составляют 245 мин в будний день и свыше 300 мин в выходной день, ночное телесмотрение незначительное);

– ночные зрители – 4,6 % от общего количества телевизионной аудитории (смотрят телевизор исключительно в ночной период без явного предпочтения какого-либо канала, зрительская активность в дневное время статистически не значима);

– вечерние зрители – 32,6 % от общего количества телевизионной аудитории (явное предпочтение вечернего эфира (временной интервал с 19 до 22 часов): в будние дни 200 мин телесмотра, в выходные дни – 250 мин, предпочтение отдается преимущественно художественным фильмам или сериалам);

– неактивные зрители – 9,5 % от общего количества телевизионной аудитории (незначительное время просмотра ТВ в любое время суток – 33 мин в будни, 18 мин – в выходные).

2. Выбор контрольных параметров. В рамках этого исследовательского этапа проводится анализ социально-демографических и технических характеристик, определяющих зрительское поведение. К таким индикаторам необходимо отнести:

- наличие в домохозяйстве двух и более работающих телевизоров;
- наличие пожилых и детей;
- наличие в домохозяйстве трех и более человек;
- столичный статус и численность проживающих в городском поселении;
- регион страны.

Далее проводится факторный анализ соответствия социально-демографических и технических характеристик домохозяйств вкладу в телесмотрение каждого типа телезрителей. На основании факторного анализа выделены 4 контрольных параметра, которые в наибольшей степени выражены в общем массиве переменных:

- численность городского населения (столица, более 100 000 чел., менее 100 000 чел.)
- наличие пожилых людей в домохозяйстве;
- наличие в домохозяйстве двух и более работающих телевизоров;
- наличие в домохозяйстве трех и более человек.

3. Построение контрольной матрицы. Заключительным этапом исследовательских работ выступает построение панельной матрицы с выделенными параметрами для контроля при рекруте телевизионной панели (таблица) [4, с. 713–715].

Дизайн панельной матрицы установочного исследования

Панельная матрица	Всего
Всего	600
ДХ* в городах с населением более 100 000 чел., без пожилых, 1–2 чел.	84
ДХ в городах с населением более 100 000 чел., без пожилых, более 3 чел.	87
ДХ в городах с населением более 100 000 чел., с пожилыми, 1–2 чел.	54
ДХ в городах с населением более 100 000 чел., с пожилыми, 3 чел.	21
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., без пожилых, 1 ТВ**, 1–2 чел.	29
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., без пожилых, 1 ТВ, более 3 чел.	29
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., без пожилых, более 2 ТВ, 1–2 чел.	20
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., без пожилых, более 2 ТВ, более 3 чел.	35
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., с пожилыми, 1–2 чел.	52
ДХ в городах с населением менее 100 000 чел., с пожилыми, 3 чел.	19
ДХ в Минске без пожилых, 1–2 чел.	44
ДХ в Минске без пожилых, более 3 чел.	46
ДХ в Минске с пожилыми, 1–2 чел.	44
ДХ в Минске с пожилыми, 3 чел.	36

* ДХ – домохозяйство.

** ТВ – телевизор.

Данные панельной матрицы показывают, что, например, в городах с населением более 100 000 человек должно быть отобрано для участия в исследовании 84 домохозяйства с обязательным соблюдением контрольного параметра – 1–2 человека (в квартире, доме), при этом в указанном домохозяйстве не должно быть пожилых людей. В Минске, согласно данной матрице, необходимо отобрать 36 домохозяйств, соответствующих указанным контрольным параметрам, – 3 человека с обязательным присутствием пожилых. Также значимым фактором на основании многомерного анализа данных является необходимость контроля количества телевизоров в домохозяйстве. Так, в городах с населением менее 100 000 человек при наличии в домохозяйстве трех и более человек рекрут необходимо проводить также при обязательном наличии двух и более телевизоров – таких домохозяйств должно быть в панели 35.

Вторым этапом построения панельной выборки является рекрут респондентов для участия в панели. При осуществлении рекрута участников телевизионной панели из числа респондентов, принявших участие в установочном исследовании, администраторы панели также должны учитывать ряд контрольных параметров. Например, в городах, численность которых превышает 100 000 человек, должно быть рекрутировано не менее 87 домохозяйств, где проживают 3 и более человек. В Минске должно быть рекрутировано не менее 36 домохозяйств, в которых есть пожилые люди (возраст 55+), в городах с населением менее 100 000 человек должны быть рекрутированы 35 домохозяйств, в которых не представлены пожилые люди, а количество членов домохозяйства составляет 3 и более человек, на которых приходится не менее двух работающих телевизоров [5, с. 84].

Телевизионная панель в обязательном порядке является ротируемой. Ротация телевизионной панели происходит, как правило, из-за отказа от дальнейшего участия в исследовании либо нарушении правил участия в нем членами домохозяйств. Ориентировочный показатель годовой ротации панели составляет 15–20 % от ее численности, рекрут дополнительных домохозяйств производится из базы данных панельного резерва, сформированной в рамках УИ. Также с целью обновления информации о контрольных параметрах телевизионной панели и структуре аудитории предполагается проведение ежегодных УИ. Объем выборочной совокупности повторного (и последующих) установочных исследований составляет 3000 респондентов – половина (50 %) выборочной совокупности первого УИ [5, с. 80].

Таким образом, при соблюдении контрольных параметров, выявленных в результате многомерного статистического анализа эмпирических данных установочного исследования, сформированная панельная матрица будет в полной мере репрезентировать реальную телевизионную аудиторию страны. Двухэтапный процесс формирования панельной выборки позволяет, с одной стороны, сформировать содержательный и социально-демографический портрет телевизионной аудитории, а с другой – определить необходимые контрольные параметры для рекрута постоянных участников исследования. Пассивное измерение ори-

ентировано на фиксацию факта ознакомления (просмотра) с телевизионным контентом, при этом репрезентативность аудиторных данных обеспечивается первоначальным проведением установочного исследования, которое формирует структуру панельной выборки.

Список использованных источников

1. *Вольфсон, Ю. Р.* Пассивные методы измерения аудитории телевидения / Ю. Р. Вольфсон // *Вестн. РУДН. Сер. Социология.* – 2010. – № 4. – С. 49–56.
2. *Щепилов, К. В.* Медиаисследования и медиапланирование / К. В. Щепилов – М.: РИП-холдинг, 2005. – 219 с.
3. *Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение) / сост. и общ. ред. В. П. Коломиец.* – М. : Междунар. ин-т рекламы, 2001. – 395 с.
4. *Посталовский, А. В.* Установочное исследование как методологический инструмент формирования пиплметрической панели медиаизмерения аудитории телевидения / А. В. Посталовский // *Вестн. РУДН. Сер. Социология.* – 2022. – Т. 22, № 3. – С. 707–719.
5. *Посталовский, А. В.* Аудитория средств массовой информации в социологическом измерении : монография / А. В. Посталовский. – Минск: РИВШ, 2022. – 224 с.

Поступила 16.04.2024 г.